

Tafakkur birla bilmish odamizod.[1]

(Odamizod nima qilsa ham, o‘z tafakkuriga tayangan holda bajaradi. Tafakkur qanchalik keng bo‘lsa, bajaradigan ishimiz shunchalik ulug‘ bo‘ladi. Shu sababli bilim va tafakkurimizni boyitishimiz lozim.)

Onalarning oyog‘i ostidadir,
Ravzayi jannat-u jinon bog‘i.
Ravza bog‘in visolin istar ersang,
Bo‘l onaning oyog‘i tuprog‘i.[3]

Befoyda so‘zni ko‘p aytma va foydalig‘ so‘zni eshiturdin qaytma.[3]

Alisher Navoiyning hikmatli so‘zlari ulkan hayot tajribasiga ega bo‘lgan ma‘naviyatli va bilimdon insonning hayotiy xulosalari hisoblanadi. Bu so‘zlardan biz imrimiz davomida foydalanishimiz mumkin. Shu sababli hikmatli so‘zlar boshlang‘ich ta‘limda muhim o‘ringa ega. Bundan tashqari, “O‘qish” darsligining ma‘lum bo‘limlaridan yoki mavzularidan so‘ng ham sahifa bezagi shaklida Alisher Navoiy hikmatlari kiritilsa, o‘quvchilarning ko‘zlari o‘rganadi. O‘qib tushunishga va tahlil qilishga harakat qilishadi. Kelajak hayotida esa bunday hikmatlar o‘z muammolarini hal qilishda, o‘zidan kichiklarga maslahat berishda kerak bo‘lishi tayin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алишер Навоий. МАТ. 20 томлик. Тошкент: “Фан”, 1987-2000
2. Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 256 б.
3. Алишер Навоий. Ҳикматли сўзлар. – Тошкент, 1985. – 144 б.
4. Davletshin M. va boshqalar. Yosh va pedagogik psixologiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2007. – 148b.
5. To‘xliyev va b. Ta‘lim bosqichlarida Alisher Navoiy asarlarini o‘rganish. – Toshkent: Bayoz, 2017. – 208b.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MA‘NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYANING ROLI

Yuldasheva Muyassar, Yuldasheva Nodira.

Fan va texnologiyalar universiteti,

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Pedagogika kafedrasida dotsenti Abdullayeva N.M.

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘quvchilarni tarbiyalashda ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-axloqiy rivojlanishi ko‘p jihatdan kamol toptirishga, uni yangi ijtimoiy munosabatlarga erkin kirisha oladigan, umuminsoniy qadriyatlarni e‘tirof etadigan, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga yo‘nalgan ijtimoiy faol, yuqori madaniyatli, malakali kadrlar qilib tarbiyalashda tarbiyaning roli nazarda tutilgan.

Kalit soʻzlar: tarbiya, ijtimoiy-iqtisodiy, maʼnaviy-axloqiy, qadriyat, madaniyat, malakali kadr, axloq.

Аннотация: в данной статье предусматривается использование интерактивных методов в воспитании учащихся как социально активных, высококультурных, квалифицированных кадров, социально-экономическое, духовно-нравственное развитие которых во многом зависит от них, способных свободно вступать в новые общественные отношения, исповедовать общечеловеческие ценности, ориентированных на духовно-нравственные ценности.

Ключевые слова: воспитание, социально-экономическое, духовнонравственное, ценностное, культурное, квалифицированное кадровое, нравственное.

Annotation: this article provides for the use of interactive methods in the education of students as socially active, highly cultured, qualified personnel, whose socioeconomic, spiritual and moral development largely depends on them, who are able to freely enter into new social relations, profess universal values, oriented to spiritual and moral values.

Keywords: education, socio-economic, spiritual and moral, value, cultural, qualified personnel, moral.

Inson dunyoga kelibdiki, uning shaxs boʻlib kamol topishida uchta muhim omil oʻz taʼsirini koʻrsatadi: irsiyat, muhit va tarbiya. Biz xohlaymizmi, yoʻqmi inson oʻz asl zotiga, ajdodlariga qaysidir jihatdan bogʻliq va oʻxshash boʻladi. Muhit esa, qanday sharoitda yashashi va qanday insonlar davrasida boʻlishidir. Tarbiya bu eng muhimi, ota-onaning, ustozlarning bolaga beradigan tarbiyasi oq qogʻozga chizilgan surat kabidir.

Tarbiya – oʻqituvchi va taʼlim oluvchilar oʻrtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yoʻnaltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiya jarayonida taʼlim oluvchilarning ongi shakllana boradi, his-tuygʻulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur boʻlgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil boʻladi va uzluksiz rivojlanadi. Oʻquv jarayonida pedagog taʼlim berish bilan birga maʼnaviy-axloqiy tarbiya ham beradi. Oʻquvchi-yoshlarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash masalasi davlatimizning taʼlim sohasini isloh qilish boʻyicha asosiy hujjatlarida «Yosh avlodni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy anʼanalariga, urf-odatleri hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalar ishlab chiqilib amaliyotga joriy etiladi», – deb belgilab qoʻyilgan.

Bugungi ba’zi bir yoshlar ma’naviyatining qisman buzilayotganligi, ayrimlarining bizga mutlaqo yot bo’lgan urf-odat, madaniyatga berilib ketayotganligi, voyaga etmagan yoshlar o’rtasida turli bezorilik, jinoyat sodir etish hollari uchrab turishi barchamizni tashvishga solmoqda. Bunday yoshlar kelajakda Vatan ravnaqi uchun o’zlarining qanday hissalarini qo’sha oladilar, qanday kadr bo’lib etishadilar. Vaholanki, mustaqil O’zbekistonning jahondagi rivojlangan mamlakatlar darajasida ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-axloqiy rivojlanishi ko’p jihatdan yosh avlodni kamol toptirishga, uni yangi ijtimoiy munosabatlarga erkin kirisha oladigan, umuminsoniy qadriyatlarni e’tirof etadigan, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga yo’nalgan ijtimoiy faol, yuqori madaniyatli, malakali kadrlar bo’lib yetishishiga bog’liq.

Mamlakatimizning kelajagi, mustaqil O’zbekistonning istiqboli, ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko’p jihatdan tarbiyachi o’qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoyiligiga, yosh avlodga ta’lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga etkazishga nisbatan shijoatiga bog’liq. Har qanday ta’lim muassasasida tarbiyaviy jarayon bevosita o’qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta’lim-tarbiyadan ko’zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o’quvchilarning dars va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e’tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o’stirish va kasbga yo’naltirish o’qituvchi zimmasiga yuklatilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan ko’rinib turibdiki biz pedogoglar boshlang‘ich sinf o’quvchilarida ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirar ekanmiz, avvalo, ma’naviyat, axloq, tarbiya tushunchalariga alohida to’xtalib o’tishimiz zarur.

O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti – “Ma’naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir” – deb ta’kidlaydi. Zero

jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi.

Axloq – kishilarning tarixan tarkib topgan xulq-atvori, yurish-turishi, xatti-harakati, ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi o'zaro munosabati, shuningdek, jamiyatga bo'ladigan munosabatlarni tartibga solib turadigan barqaror, muayyan me'yor va qoidalar yig'indisi.

O'quvchi – yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash quyidagi vazifalarni nazarda tutadi:

- o'quvchilarning axloqiy e'tiqodini hosil qilish, ma'naviy qiyofani shakllantirish, komil inson tarbiyasi talablari va normalarini anglashga o'rgatish;
- kattalarga hurmat, tengdoshlari bilan o'rtoqlik-do'stlik, yosh bolalarga, bemorlar, nogironlarga, qariyalarga g'amxo'rlik qilish xislatlarni tarbiyalash;
- mehnatga, o'z kasbiga muhabbat hissini o'stirish, intizomli bo'lish, ijtimoiy mulkka yangicha munosabatni tarbiyalash;
- elim deb, yurtim deb yonib yashash, o'z shaxsiy manfaatini jamoa manfaatidan ustun ko'rmaslik, o'zini butun kuch-qudratini umum ishiga bag'ishlash tuyg'usini tarbiyalash;
- mehnatda va o'qishda printsiptiallik, qat'iylik, matonat, haqqoniylik, halollik, ishda ijodkorlik, insonparvarlik, yuksak vatanparvarlik, qat'iy jasorat, har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmaslik hislarini tarbiyalash;
- mehnatda va o'qishda printsiptiallik, qat'iylik, matonat, haqqoniylik, halollik, ishda ijodkorlik, insonparvarlik, yuksak vatanparvarlik, qat'iy jasorat, har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmaslik hislarini tarbiyalash.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushinishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor hamda talablarni bajarishda ma'suliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarni e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodni tizimlilik, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va hislatlarni shakllantirish, o'quvchilar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-

atvor, jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligini anglab etishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.

Xulosa qilib aytganda, maktabda o'quvchi-yoshlarga beriladigan ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi, vazifalari yoshlarda yaxshi ma'naviy sifatlar tajribalar xosil qilish, ularni axloqiy normalari va qoidalari to'g'risidagi dastlabki bilimlar bilan qurollantirish, axloqiy xislatlar va xulqiy fazilatlarni rivojlantirish, hamda ularda yoqimli xatti-harakat ko'nikmalari va odatlarini vujudga keltirish va tarbiyalashdir. Yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi haqida sharq va markaziy osiyo mutafakkirlari bitmas-tuganmas pedagogik g'oyalarni meros qoldirganlar: Bahouddin Naqshbandiy, Imom al-Buxoriy, Al Xorazmiy, Al Beruniy, Al Farobiy, Az Zamaxshariy, Al Farg'oniy, A. Jomiy, A. Navoiy, Rudakiy, Firdavsiy, Bedil, Nosir Xisrav, X. Sheroziy, Muqimiy, Furqat va boshqalarning odob-axloq to'g'risidagi ibratlig'oyalari yoshlarimizni ma'naviy etuk, axloqan pok, jismonan baquvvat qilib tarbiyalashda katta pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Masalan, Farobiy bilimidan ma'rifatli etuk odamning obrazini tasvirlar ekan, bunday qqdeydi: “Har kimki ilm hikmatni o'rganmagan desa, uni yoshligidan boshlasin, sog'-salomatligi yaxshi bo'lsin, yaxshi axloq va odobi bo'lsin, so'zining uddasidan chiqsin, yomon ishlardan saqlangan bo'lsin, barcha qonun-qoidalarni bilsin, bilimdan v notiq bo'lsin, ilmli va dono kishilarni hurmat qilsin, ilm va ahli ilmdan mol-dunyasini ayamasin, barcha real moddiy narsalar to'g'risida bilimga ega bo'lsin”. Bu fikrlardan Farobiyning ta'lim-tarbiyada yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda xususan, aqliy-axloqiy tarbiyada aloxida e'tibor berganligi ko'rinib turibdi, uning e'tiqodicha, bilim, ma'rifat, albatta yaxshi axloq bilan bezatmog'i lozim, aks holda kutilgan maqsadga erishilmaydi, bola etuk bo'lib etishmaydi.

Ibn Sino bola tarbiyasi va tarbiya usullari haqida qimmatli fikrlarini bildirgan. Ibn Sino bolaning axloqiy tarbiyasi haqida bildirgan fikrlarida uy-ro'zg'or tutish masalalari xususida ham so'z yuritadi. Bolani tarbiyalash oila ota-onaning asosiy

maqsadi va vazifasidir. O‘z kamchiliklarini tuzatishga qodir bo‘lgan ota-ona tarbiyachi bo‘lishi mumkin.

Alisher Navoiy bolaning voyagayetishida, kamol topishida tarbiyaning kuchi va qudratiga alohida e‘tibor beradi. Tarbiya natijasida bolaning foydali va etuk kishi bo‘lib o‘shishiga ishonadi. Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o‘zida yaxshi odat va fazilatlar xosil qilishga yordam beradi. U odam shaxsi kishilar bilan munosabatda, ayniqsa, kishilarning bir-birlariga bo‘lgan ruhiy-ma‘naviy ta’sirlari natijasida tarkib topadi deb voyaga etkazishda asosiy omillardan biri tarbiya ekanligi uqtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. – T.: Fan va texnologiyalar, 2008.
2. Abdullayeva K. O‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda zamonaviy o‘qituvchining roli. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. – Namangan, 2020.
3. Pedagogika // M.X.Toxtaxodjaeva umumiy tahriri ostida. – T.: Faylasuflar Milliy jamiyati, 2010. – B. 252 – 257.
4. Hasanboev J., Turopova M., Hasanboeva O. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya asoslari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2002.

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TA’LIMNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI AYOLLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH

*Raxmonova Shaxlo Rashidovna,
Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy qadriyatlar va boy madaniy meros asosida ta’limni takomillashtirish orqali ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari yoritilgan. Uchinchi Renessans poydevori yaratilayotgan davrda, bilimli, faol va ma’rifatli ayollarning etishib chiqishi ta’limning mazmunan boyitilishi hamda milliy meros asosida yondashuvni kengaytirishga bog‘liq ekani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *Ta’lim, jamiyat, siyosiy faol, ijtimoiy, ayollar, xotin-qizlar, Yangilanayotgan O‘zbekiston, ta’lim tizimi.*

Abstract. This article examines ways to increase women's socio-political participation through improved education based on national values and a rich cultural heritage. It is argued that during the period of laying the foundations of the Third Renaissance, the emergence of educated, active and enlightened women depends on the enrichment of the content of education and the expansion of the national-based approach.

Keywords: *Education, society, political activity, gender equality, social, women, girls, Renewing Uzbekistan, governance system.*